

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARIDA E'LON QILINADIGAN MUALLIFLIK HUQUQI OB'EKTLARINING HUQUQIY MAQOMINI BELGILAYDIGAN YURIDIK NORMALARNING ILMIIY HUQUQIY MOHIYATI

Usmonov Vosid Muxammadiyevich

O'zbekiston Respublikasi Adliya Vazirligi

Yuristlar malakasini oshirish markazi

Xususiy-huquqiy fanlar kafedrası o'qituvchisi, PhD

vosidbek777@gmail.com 99.821-33-40

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7275845>

Annotatsiya. Maqolada ommaviy axborot vositalarida e'lon qilinadigan mualliflik huquqi ob'ektlarining huquqiy maqomini belgilaydigan yuridik normalarning ilmiy huquqiy mohiyati haqida so'z boradi.

Ommaviy axborot vositalarida mualliflik huquqi ob'ektlarini huquqiy maqomini belgilaydigan yuridik normalarni alohida belgilab berish va xalqaro tajribani o'rganish asosida milliy qonun hujjatlarida uchraydigan bo'shliqlarni to'ldirish maqsadida uni takomillashtirishga bag'ishlangan quyidagi taklif va tashkiliy tavsiyalar ishlab chiqilgan. Umuman olinganda bu tizimda yuridik normalarning ilmiy huquqiy mohiyatini yanada kuchaytirish talab etiladi.

Kalit so'zlar: Fuqarolik kodeksi, Matbuot, Blogger, etika va estetika, Kiberjinoyatchilik, Internet tarmog'ida, mualliflik shartnoma, huquqiy himoya, mutlaq huquq, axborot tarqatish.

Аннотация. В статье рассматривается научно-правовая сущность правовых норм, определяющих правовой статус объектов авторского права, публикуемых в средствах массовой информации.

В целях выделения правовых норм, определяющих правовой статус объектов авторского права на средства массовой информации, и восполнения пробелов, возникающих в национальном законодательстве на основе изучения международного опыта, разработаны следующие предложения и организационные рекомендации, посвященные его совершенствованию. В целом в этой системе требуется дальнейшее усиление научной правовой сущности правовых норм.

Ключевые слова: Гражданский кодекс, пресса, блогер, этика и эстетика, киберпреступность, интернет, авторский договор, правовая защита, абсолютное право, распространение информации.

Annotation. The article examines the scientific and legal essence of the legal norms that determine the legal status of copyright objects published in the mass media.

In order to identify the legal norms that determine the legal status of copyright objects for mass media and fill in the gaps that arise in national legislation based on the study of international experience, the following proposals and organizational recommendations have been developed to improve it. In general, this system requires further strengthening of the scientific legal essence of legal norms.

Keywords: Civil Code, press, blogger, ethics and aesthetics, cybercrime, Internet, copyright agreement, legal protection, absolute law, dissemination of information.

Bugun ommaviy axborot vositalariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Bu sohani rivojlantirish yo'lida katta-katta loyihalar va rejalar ishlab chiqilmoqda. Ommaviy axborot vositalari bu xalqning yuzi va ko'zi bo'lib hisoblanadi. Ommaviy axborot vositalarini huquqiy tartibga solish bo'yicha hozirda davlat dasturlari ishlab chiqilgan bo'lib, unda ommaviy axborot vositalari xodimlarining va mualliflar huquqlari, manfaatlari himoya qilinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi ning 15 bobining nomi "Ommaviy axborot vositalari" bo'lib, (67-modda) unga ko'ra, "Ommaviy axborot vositalari erkindir va qonunga muvofiq ishlaydi. Ular axborotning to'g'riligi uchun belgilangan tartibda javobgardirlar. Senzuraga yo'l qo'yilmaydi, deb ko'rsatilgan. Bosh qomusimizda yaratib berilgan bunday imkoniyatdan to'g'ri va adolatli foydalanish, undan samarali natija kutishimiz ham adolatli mezondir.

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksi ning 353-moddasiga ko'ra, shartnoma tushunchasi berilgan bo'lib, unga ko'ra "ikki yoki bir necha shaxsning fuqarolik huquqlari va burchlarini vujudga keltirish, o'zgartirish yoki bekor qilish haqidagi kelishuvi shartnoma deyiladi" deb ko'rsatib o'tilgan. Bundan shuni anglash mumkinki, ommaviy axborot vositalarida mualliflik huquqini himoya qilishda mualliflarni qonuniy yo'llar asosida himoya qilish, ularga to'g'ri yo'nalish berish – barcha qonuniy hujjatlar bilan tartibga solingan. Shuningdek endilikda mualliflarning huquqlarini himoya qilish, ommaviy axborot vositalarida ularning sha'ni, qadr-qimmatini, ishchanlik obro'sini himoya qilish, kelgusida mualliflar bilan shartnomalar tuzish, ijodiy hamkorlikning o'rnatish, ularning talablarini qondirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Shartnomalar tuzishda ommaviy axborot vositalarida mualliflarning ham huquqlarini himoya qilish muhimdir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvar PF-60-son 2022—2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida gi farmoni qabul qilindi. Farmonda "... ommaviy axborot vositalarining

roli va jurnalistlarning kasbiy faoliyati himoyasini yanada kuchaytirish, odamlarni qiynayotgan muammolar hamda islohotlarning ijrosi ahvolini o'rganishda ularning mehnatidan samarali foydalanish" belgilandi. Prezidentimiz tomonidan bugunda ommaviy axborot vositalari xodimlarini qo'llab-quvvatlash, ularni moddiy rag'batlantirish ishlari cheksiz darajada amalga oshirilib kelinmokda. Prezidentimiz tomonidan ommaviy axborot vositalari xodimlari alohida e'tiborda bo'lib, har yili mamlakatimizda "27 iyun - Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni" sifatida nishonlanib kelinmokda. Shu o'rinda aytib o'tish muhimki, ommaviy axborot vositalari xodimlari safiga bloger tushunchasi kirib keldi. Bloger lar huquqlari himoya qilish, ularning ommaviy axborot vositalarida mualliflik huquqlarini himoya qilish kuchaya boshladi. Muallifning ta'rificha, Bloger bu - o'z kasbi faoliyatidan tashqari, jamiyatni turli bo'g'in va yo'nalishda xizmat qilayotgan, ma'lumoti bo'yicha jurnalistik mutaxassisligi talab qilmaydigan, ommada hurmat e'tibor qozongan, kasbiga sadoqat va adolat tamoyillari asosida yondoshadigan, etika va estetika normalariga rioya qiladigan, qonunchilikni buzmaydigan, vatanparvar shaxs tushuniladi.

Shunday kunlarning birida: "Siz aziz jurnalistlarni, matbaa va nashriyot, televidenie, radio sohasining jonkuyar ijodkorlarini, soha faxriylarini 27 iyun — Matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kuni bilan samimiy tabriklayman", deb tabrik yo'llagan edi davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoev.

O'zbekiston Respublikasining "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida" gi Qonuni 2006 yil 20 iyulda qabul qilingan bo'lib, unda muallifga quyidagicha ta'rif berilgan: Muallif — ijodiy mehnati bilan asar yaratgan jismoniy shaxs. Shuningdek, ushbu qonunning 4-moddasi "Mualliflik huquqining amal qilish sohasi" deb nomlanib, unga muvofiq mualliflik huquqi:

O'zbekiston Respublikasi fuqarolari bo'lgan yoki O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy turish joyiga ega bo'lgan mualliflarning yoki mualliflik huquqining boshqa dastlabki egalik qiluvchilarining asarlariga;

mualliflarining fuqaroligi va doimiy turish joyidan qat'i nazar, O'zbekiston Respublikasida birinchi marta chop etilgan asarlarga;

O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalariga muvofiq O'zbekiston Respublikasida muhofaza qilinadigan asarlarga tatbiq etiladi.

Agar asar O'zbekiston Respublikasi hududidan tashqarida birinchi marta chop etilgan sanadan so'ng o'ttiz kun ichida O'zbekiston Respublikasi hududida chop etilgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasida ham birinchi marta chop etilgan deb hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasining xalqaro shartnomalariga muvofiq asarga O'zbekiston Respublikasi hududida muhofaza berilgan taqdirda, asar muallifi mualliflik huquqini olish uchun asos bo'lib xizmat qilgan yuridik fakt qaysi davlatning hududida sodir bo'lgan bo'lsa, o'sha davlatning qonuni bilan aniqlanadi, deb belgilab qo'yilgan.

Bizning fikrimizcha, Muallif bu turli vaqtda va turli sohada, tarmoqlarda kutilgan va kutilmagan vaqtda yuzaga keladigan, inson intellekti bilan hosil bo'ladigan yaraladigan xodisa yoki jarayondir. Mualliflar jamoasi himoya qilish, ularni qo'llab-quvvatlash bugunning dolzarb vazifalaridan biridir. Azal-azaldan mualliflarga bo'lgan munosabat yaxshi shakllanib kelingan. Mualliflar bir paytlar kelib o'z dovrug'ini dunyoga tarqata boshlashdi. Mualliflar o'z aqliy salohiyati bilan nom tarqata boshlashdi. Dunyoni globallashtiruvchi jarayonidan keyin mualliflarga e'tibor susaya boshladi. Sabab endi hammaning aqliy zakovati o'sa boshladi va odamlar o'zidan boshqasiga diqqat qilishdan to'xtay boshladi. Hammaning aqliy tendensiyasi o'sishi bilan odamlar o'z-o'zlariga mahliyo bo'la boshlashdi. Sekin-sekin bu tarmoqlarning yo'lanishlari ko'payib mualliflar bir chetda qolib ketaverdi. Birovlar bir chetda hali o'ylab topilmagan avto-uloqlarni yaratish niyatida bo'lishsa, hali birovlar bir chetda nasriy va nazmiy asarlarga diqqatini kuchaytira boshladi. Zamonlar rivojlanib odamlarning turli soha va tarmoklarga bo'lgan qiziqishlari kuchaya bordi; endi odamlar televidenie va radioni kashf eta boshlashdi. Televideniya ni yaratilishi O'zbekistonda 20 asrning 1928 yil 26 iyulida ilk qadamini qo'ya boshlagan bo'lsa, yillar davomida bu sohada rivojlanish bosqichida ildamlab ketti. Odamlarning butun boshli harakati bilan ommaning yuz-ko'zi birlashadigan bo'lib bordi. Odamlar endi o'zlar hakida ma'lumotlarni bemolol televidenie va radio orqali kuzata boshlashdi. Yangi-yangi kashf etilgan bu hodisalar odamlarni endi – bir qarasa birlashtirsa, bir qarasa – bir-birlaridan bezdiragan bo'la boshladi. Fan, texnikaning rivojlanishi odamlarda hayotga bo'lgan qiziqishlari ortib borishiga sabab bo'lgan.

Ommaviy axborot vositalari sohasida mualliflik huquqini faoliyatini yanada samarali qilish yo'lida korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha nazoratni e'tiborga olish kerak bo'ladi. Korrussiya bor joyda ommaviy axborot sohasi ham yemirila boshlaydi. Bu kulfatga qarshi mualliflar bir tomon bo'lsa, ommaviy axborot vositalari bir taraf bo'lib xizmat qilishi lozim bo'ladi. Ommaviy axborot vositalarini himoya qilish va unda mualliflar jamoasi qo'llab-quvvatlash bugun zamon talabiga aylanib bo'ldi. Har doim bu soha vakillari norasmiy to'rtinchi

xokimiyat bo'lib sanalgan. Ommaviy axborot vositalarida mualliflik huquqini himoya qilish dolzarb vazifalardan biridir.

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 60 bobi "Mualliflik huquqi" deb nomlanib, 1041-moddasida "Mualliflik huquqi ob'ekti"ga ta'rif beriladi. Kodeks qoidasiga ko'ra:

Mualliflik huquqi ijodiy faoliyat natijasi bo'lmish fan, adabiyot va san'at asarlariga nisbatan, ularning maqsadi va qadr-qimmatini, shuningdek ifodalanish usulidan qat'i nazar, tatbiq etiladi.

Mualliflik huquqi quyidagi biron-bir ob'ektiv shaklda bo'lgan oshkor qilingan asarlarga ham, oshkor qilinmagan asarlarga ham tatbiq etiladi:

yozma (qo'lyozma, mashinkalangan yozuv, notali yozuv va hokazo);

og'zaki (omma oldida so'zlash, omma oldida ijro etish va hokazo);

ovozli yoki video yozuv (mexanik, magnitli, raqamli, optik va hokazo);

tasvir (rasm, eskiz, manzara, tarh, chizma, kino-, tele-, video- yoki fotokadr va hokazo);

hajmli-fazoviy (haykal, model, maket, inshoot va hokazo);

boshqa shakllardagi.

Mualliflik huquqi g'oyalar, prinsiplar, uslublar, jarayonlar, tizimlar, usullar yoki konsepsiyalarga emas, balki ifoda shakliga nisbatan tatbiq etiladi. Kodeks talablaridan kelib chiqib shuni ko'rish mumkinki, bunda mualliflik huquqi to'la-to'kis ochib berilmayapti.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida gi farmonining 7 bo'limi "Mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish, ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat olib borish" deb nomlangan bo'lib, 89-maqsadda "...fuqarolarning axborot olish va tarqatish erkinligi borasidagi huquqlarini yanada mustahkamlash"ga qaratilgan edi. Unga ko'ra, axborot sohasini tartibga soluvchi yagona tizimlashtirilgan normativ-huquqiy hujjat loyihasini ishlab chiqish, fuqarolarning axborot kommunikatsiya vositalaridan foydalanish madaniyatini oshirish, shaxsiy va sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarni internet tarmog'ida oshkor qilish bilan bog'liq daxlsizlik huquqi buzilishining oldini olish, kiberjinoyatchilikning oldini olish tizimini yaratish vazifalari belgilab berildi.

Taraqqiyot strategiyasining VII bobi "Mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaa salohiyatini kuchaytirish, ochiq, pragmatik va faol tashqi siyosat olib borish" deb nomlangan bo'lib, uning 89-maqsadi: Fuqarolarning axborot olish va tarqatish erkinligi borasidagi huquqlarini yanada mustahkamlashdir. Ya'ni,

- Axborot sohasini tartibga soluvchi yagona tizimlashtirilgan normativ-huquqiy hujjat loyihasini ishlab chiqish.
- Fuqarolarning axborot kommunikatsiya vositalaridan foydalanish madaniyatini oshirish.
- Shaxsiy va sir saqlanishi lozim bo'lgan ma'lumotlarni Internet tarmog'ida oshkor qilish bilan bog'liq daxlsizlik huquqi buzilishining oldini olish.
- Kiberjinoyatchilikning oldini olish tizimini yaratish, belgilab berildi.

Amerikadagi birinchi gazeta "Chet elda ham, uyda ham nashrlar" deb nomlangan. U Bostonda 1690 yil 25 sentyabrda kitob sotuvchisi Benjamin Xarrison tomonidan tashkil etilgan. Birinchi sonda Amerikaning tub aholisi muammolari tasvirlangan, bu mustamlaka hokimiyatiga juda yoqmagani, shuning uchun gazeta yopilgan. Keyingi nom "Boston Herald". U Postmaster jon Kempbell tomonidan asos solingan 1704 yilda. Keyinchalik, 1719 yilda Filadelfiyada "Amerika haftalik gazetasi" ("Amerika haftalik Merkuriy"), 1721 yilda Bostonda — "yangi Angliya sudi", 1728 yilda "Pennsylvania gazetasi". Birinchi jurnallar 1741 yilda paydo bo'lgan: "Amerika jurnali". "Endryu Bredford", umumiy (jurnal) "Benjamin Franklin Tomonidan".

Amerika inqilobi davrida gazetalar yordamida xalq ozodlik ruhini qo'llab-quvvatladi va harbiy harakatlarga undadi. Shu yillarda "mustaqil Advertiser" (inglizcha "mustaqil Advertiser") nashr etildi. Urush tugagandan so'ng, 1787 yilda yosh respublika Konstitutsiyasi qabul qilindi. 1791 yilda asosiy qonunga kiritilgan o'zgartirish jurnalistika erkinligini kafolatladi: "Kongress so'z yoki matbuot erkinligini cheklaydigan biron bir qonunni qabul qilmaydi". 18-asrning oxirida AQShda 17 ta kundalik gazeta va turli davriylikdagi 200 ta nashr nashr etildi shu bilan birga, har kim o'z bosma nashrini ochishi mumkin edi — unga qo'lda bosmaxona, qog'oz va ozgina pul kerak edi.

Yozuv ixtiro qilinishidan oldin asosiy ma'lumotlar va yangiliklar ma'ruzachilar, hukumat xabarchilari, xabarchilar, xabarchilar va boshqalar tomonidan etkazilgan. Katta shaharlarda bu noqulay va samarasiz edi.

Qadimgi Yunonistonda (yozuv ixtiro qilinganidan keyin) tosh stelalar va metall plitalar ishlatilgan. Davlat shakllanishi bilan asosiy yangiliklar gips bilan qoplangan taxtalarda qayd etildi, ular taniqli joylarga, papirus varaqlariga va pergamentga osib qo'yildi. Qadimgi Rimda jamoat binolarining devorlari yoki hukumat buyruqlari, davlat yangiliklari, astrolojik bashoratlar, folbinlik va boshqalar yozilgan maxsus taxtalar ma'lumot uzatish uchun ishlatilgan. Foydalanishdan keyin ushbu jadvallar arxivga chiqarildi. Gaya Yuliy Tsezar davrida ular Senatning qarorlari haqida taxtalarda xabar berishdi, imperator

avgust davrida ular birinchi marta dunyoviy xronika yozishni boshladilar. Shuningdek, har kuni davlat hayoti, ijtimoiy voqealar, urushlar, o'yinlar va shunga o'xshash narsalar to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan qo'lda yozilgan nashrlar nashr etildi. Ular orasida haftalik "yangi voqealar to'g'risida eslatmalar" ("Sharh rerum novarum").

1320 yilda Germaniyada birinchi qog'oz fabrikasi tashkil etildi, bu katta hajmdagi ma'lumotlarni tezda bosib chiqarishga imkon berdi. Yuz yillik urush davrida tashviqot va tashviqot bosma nashrlari birinchi marta paydo bo'ldi. XV asrning ikkinchi yarmida butun Evropada Bosmaxonalar ochildi, bu ma'lumotlarning ommaviy tarqalishiga katta hissa qo'shdi: Italiya (1465), Shveysariya (1468), Frantsiya (1470), Belgiya, Vengriya va Polsha (1473), Chexiya va Angliya (1482), Avstriya va Daniya (1482 yil), Shvetsiya (1483). 16-asrning boshlarida yirik shaharlarda yangiliklarni tezkor uzatish uchun axborot byurolari ochildi.

Yevropada nashr etilgan birinchi gazetalar: "Nieuwe Tijdingen" (1605, Antverpen), "Relation Adler" (1609, Strasburg) va "avisio-Relation oder Zeitung" (1609, Autsburg). 1999-yil 19-dekabrda Parijda "gazeta", 1992-yilda Londonda "Daily Courant", 1992-yilda Londonda "Daily Courant", 1992-yilda esa "Daily Courant" gazetolari nashr etildi.

Rossiya Federatsiyasining 1991 yil 27 dekabrda 2124-1-sonli "Ommaviy axborot vositalari to'g'risida"gi qonuni qabul qilindi. "Ommaviy axborot vositalari" (SMS)ni davriy nashrlar, radio, televidenie va video dasturlar[noma'lum atama, kinoxronik dasturlar va ommaviy axborot vositalarini tarqatishning boshqa shakllari sifatida izohlaydi. Ommaviy axborot vositalarida qonun chiqaruvchi "cheksiz doiraga mo'ljallangan bosma, audio, audiovizual va boshqa xabarlar va materiallarni" tushunadi.

Rossiya manbalariga ko'ra, SMT quyidagi belgilarga ega:

- ommaviy (Rossiya federatsiyasi qonunchiligiga nisbatan, gazetalar, jurnallar va axborot byulletenlari uchun 1000 va undan ortiq nusxalar);
- yiliga bir martadan kam bo'lmasligi kerak bo'lgan chastota;
- majburlash: bitta signal manbai (teleradiokompaniyasi, tahririyati) — ko'plab tinglovchilar.

Qozog'iston Respublikasi madaniyat va axborot vazirligining ma'lumotlariga ko'ra, 2006 yilning birinchi choragi oxirida respublikada muntazam ravishda 2243 ta davriy nashrlar, shu jumladan 1593 ta gazeta va 650 ta jurnal nashr etiladi. Barcha bosma nashrlarning yarmi axborot SMS-laridan iborat, ijtimoiy-siyosiy ulushi 16%, ilmiy — 9%, reklama — 10,5%, bolalar, yoshlar, ayollar va

diniy nashrlar jami 4% dan oshmaydi. 2012 yilda 2514 gazeta va jurnallar, 238 elektron SMS mavjud, ulardan 100 ga yaqin televizion kanallar va radiostansiyalar, 7893 Internet saytlari.

1992 yilda 735 ta yangi gazeta va jurnallar nashr etildi, shu jumladan qozoq tilida 260 ta, rus tilida 395 ta, uyg'ur tilida 4 ta, o'zbek tilida 5 ta, nemis tilida 2 ta, koreys tilida 21 ta. 2007 yilda Madaniyat va axborot vazirligi ma'lumotlariga ko'ra Qozog'istonda SMTning 7281 nashri mavjud. Ulardan nodavlat-78%, davlat-22%. Elektron SMK-212. Bosilgan SMS ularning umumiy sonining 50 foizini tashkil qiladi. Ulardan ijtimoiy-siyosiy — 16%, ilmiy-9 %, reklama — 10,5%, bolalar, yoshlar, ayollar va diniy — har birining 2%. Elektron SMK-212 telekanallari. Xabar telekanalining auditoriyasi — 95,70%, Qozog'iston — 96,25%, yel arna-75,50 %, birinchi kanal — Evroosiyo — 78,60%, qozoq radiosi-86,99%.

Televizorni 23 ta Butunrossiya telekanallari, 117 ga yaqin sun'iy yo'ldosh va kabel telekanallari, Rossiyadan tashqarida efirga uzatiladigan 15 ta telekanal, 180 ga yaqin mintaqaviy telekanallar va 30 ga yaqin kichik shahar va qishloq kanallari namoyish etadi. Televizion kanallarning umumiy soni taxminan 330 tani tashkil etadi.

OAVda mualliflik huquqi ob'ektlarini huquqiy maqomini belgilaydigan yuridik normalarni alohida belgilab berish va xalqaro tajribani o'rganish asosida milliy qonun hujjatlarida uchraydigan bo'shliqlarni to'ldirish maqsadida uni takomillashtirishga bag'ishlangan quyidagi taklif va tashkiliy tavsiyalarni berish mumkin:

- O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida OAVga bag'ishlangan bobni kiritish;
- O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksiga OAV xodimlarining manfaatlari aks ettiradigan moddalarni mustahkamlab qo'yish;
- Hamma uchun maqbul bo'lgan Ommaviy axborot vositalari xodimlari uchun kasb odob-ahloq qoidalari to'g'risidagi qonunni ishlab chiqish;
- O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 2 iyulda qabul qilingan "Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida" gi qonuni talablariga rioya etilishi yuzasidan tegishli normalarni kiritish;
- O'zbekiston Respublikasining 2020 yil 23 sentyabrda qabul qilingan "Ta'lim to'g'risida" gi Qonuniga bugungi kun talablaridan kelib chiqib, Ommaviy axborot vositalari mualliflik huquqini kafolatlovchi munosabatlarni tartibga soluvchi norma bilan to'ldirish, unda tomonlarning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar masalasiga alohida e'tibor berish lozimligini nazardan chetda qoldirmaslik kerak.

Umumiy xulosa qilib aytganda, internet tarmog'i orqali xo'jalik shartnomalarini tuzish va rasmiylashtirish xo'jalik shartnomalarini hozirgi zamon talablari asosida ishlab chiqarish, xizmatlar ko'rsatish va xo'jalik faoliyatini amalga oshiruvchi sub'ektlar tomonidan xolis, ishonchli, ortiqcha ovoragarchiliklarsiz, ma'muriy-byurokratik to'siqlarsiz, erkin tarzda, vaqtdan unumli foydalangan holda tuzilishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://trends.rbc.ru/trends/industry/5f05c0a79a7947aac5c7577a>
2. <https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/xs/Documents/technology/Blockchain.pdf>
3. <https://iq.hse.ru/more/media/zashita-prav-intellektualnoj-sobstvennosti>
4. www.drm.info
5. Отчет «Экономические последствия от распространения контрафактной и пиратской продукции», подготовленный исследовательской фирмой Frontier Economics по заказу Бизнес-инициативы по борьбе с пиратством и контрафактной продукцией (BASCAP) Международной торговой палаты (ICC) и Международной ассоциации по товарным знакам (INTA) http://www.inta.org/Communications/Documents/2017_Frontier_Report.pdf
6. <https://www.wipo.int/treaties/en/>
7. Qonun hujжатлари ma'lumotlari milliy bazasi, 16.02.2019 й., 03/19/520/2626-сон; Qonun hujжатлари ma'lumotlari milliy bazasi, 16.02.2019 й., 03/19/519/2625-сон.
8. <https://docs.cntd.ru/document/901817956>
9. <https://wipolex.wipo.int/en/text/295480>
10. O'zbekiston Respublikasi "Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar to'g'risida"gi Qonuni (Qonunshilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021 й., 03/21/683/0375-сон, 21.08.2021 й., 03/21/709/0808-сон).
11. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2238/7ab3351a6763020eaca4d370cca514d2cdf30f69/
12. EU copyright Directive Arts 6 and 7.
13. <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/marrakesh/>
14. Qonunshilik ma'lumotlari milliy bazasi, 29.06.2021 й., 06/21/6252/0617-сон
15. <http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dobd/intelsobs/Documents/pdf>

1. Юлдашов А., Чориев М. Договорно-правовые отношения в области авторского права и ответственности за нарушение авторского права: национальный и зарубежный опыт //Общество и инновации. – 2020. – Т. 1. – №. 1/s. – С. 511-522.
2. Юлдашов А. Интеллектуал мулк бўйича миллий стратегияларнинг аҳамияти ва бутунжаҳон интеллектуал мулк ташкилотининг бу борада тутган ўрни //Юрист ахборотномаси. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 53-59.
3. Юлдашов А. Географик кўрсаткич тушунчаси ва иқтисодиётни мустақамлашда унинг тутган ўрни //Юрист ахборотномаси. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 249-257.
4. Yuldashov, A. A. "Government policies related to social protection of disabled persons in Uzbekistan: National and international aspects." (2012): 186-191.
5. Abdugopirovich, Yuldashov Abdumumin. "Types Of Legal Protection Of A Trademark (Service Mark) In Foreign Countries: The Example Of The Madrid System." Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT) 12.4 (2021): 1068-1073.
6. Abdumumin Yuldashov, Sreenivasulu N Shanmuka RAQAMLI MUHITDA MUALLIFLIK HUQUQI MUHOFAZASI // Central Asian Academic Journal of Scientific Research. 2022. №6. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/raqamli-muhitda-mualliflik-huquqi-muhofazasi> (дата обращения: 04.09.2022).
7. Юлдашов Абдумумин Важные аспекты международной охраны авторского права и развитие договорно-правовой базы // Review of law sciences. 2020. №Спецвыпуск. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vazhnye-aspekty-mezhdunarodnoy-ohrany-avtorskogo-prava-i-razvitie-dogovorno-pravovoy-bazy> (дата обращения: 04.09.2022).
8. Абдумумин Юлдашов ЎЗБЕКИСТОНДА МУАЛЛИФЛИК ВА ТУРДОШ ҲУҚУҚЛАРНИ БУЗГАНЛИК УЧУН ЖАВОБГАРЛИК КУЧАЙТИРИЛИШИНING ДОЛЗАРБЛИГИ // Review of law sciences. 2020. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/zbekistonda-mualliflik-va-turdosh-u-u-larni-buzganlik-uchun-zhavobgarlik-kuchaytirilishining-dolzarbliigi> (дата обращения: 04.09.2022).
9. Тўракулова Н., Юлдашов А. Интеллектуал мулк ҳуқуқи ҳимоя қилиш механизмини такомиллаштиришда халқаро шартномаларнинг ўрни ва аҳамияти //Conferencea. – 2022. – С. 467-471.

10. Yuldashov, A., & Usmonov, V. (2022). Copyright Protection in Uzbekistan by The Collective Management Organizations. *Miasto Przyszłości*, 25, 185–188.
11. ЮЛДАШОВ А. А. НЕОБХОДИМОСТЬ УЧАСТИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЙТИНГАХ И ИНДЕКСАХ В ОБЛАСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ //Электронный инновационный вестник. – 2021. – №. 1. – С. 18-20.
12. Yuldashov A., Usmonov V. COPYRIGHT PROTECTION IN TELECOMMUNICATIONS NETWORKS: THE EXAMPLE OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY //European Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2022. – Т. 4. – С. 22-29.

